

УДК 39+908

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ В КРЫМ ОСЕНЬЮ 1929 ГОДА

Лобков А.Е.

Севастопольский государственный университет

В статье изучена поездка немецкой делегации в составе профессора Йозефа Зауера, доктора Ганса Финдейзена и его супруги Наты Финдейзен осенью 1929 года в Крым. Ее основной задачей было непосредственное знакомство с археологическими находками в Эски-Кермене с целью организации возможной советско-немецкой экспедиции по раскопкам готских древностей и антропологическим исследованиям в Крыму. После визита в Крым Й. Зауер и Г. Финдейзен осмотрели также древние памятники культовой архитектуры в Грузии и Армении, а Н. Финдейзен провела сбор этнографического материала среди крымских татар Бахчисарайского района. Сделан вывод, что полученные от профессора Йозефа Зауера сведения усилили интерес научных и политических кругов Германии к «готскому вопросу». Однако начало политических расовой политике национал-социалистической Германии привели к сворачиванию научного сотрудничества двух стран. Более продуктивной оказалась этнографическая часть экспедиции. Впервые в немецкой науке была предпринята попытка изучения материальной культуры татар Бахчисарайского района. Собранный супругами Финдейзен этнографический материал положил начало уникальной коллекции предметов быта крымских татар, хранящейся ныне в Музее европейских культур в Берлине.

The article is devoted to the trip of the German delegation consisting of Prof. Joseph Sauer, Dr. Hans Findeisen and his wife Nata Findeisen to the Crimea in the autumn of 1929. Its main task was to get acquainted with archaeological finds in Eski-Kermen for the purpose of organizing a possible Soviet-German expedition for the excavations of Gothic antiquities and anthropological researches in Crimea. After the visit to the Crimea J. Sauer and H. Findeisen inspected also ancient monuments of religious architecture in Georgia and Armenia, and N. Findeisen collected ethnographic material among the Crimean Tatars of the Bakhchisarai district. It is concluded that the information received from Professor Joseph Sauer reinforced the interest of German scientific and political circles in the « Gothic issue». However, the racial policy of National Socialist Germany led to the curtailment of scientific cooperation between this countries. The ethnographic part of the expedition turned out to be more productive. For the first time in German science, an attempt was made to study the material culture of the Tatars of the Bakhchisarai region. Ethnographic material collected by the Findeisen spouses laid the foundation for a unique collection of Crimean Tatars household items, which is now stored in the Museum of European Cultures in Berlin.

Ключевые слова: Г. Финдейзен, Н. Финдейзен, Й. Зауер, этнография, крымские татары, готский вопрос, Эски-Кермен.

Key words: H. Findeisen, N. Findeisen, J. Sauer, Ethnography, Crimean Tatars, Gothic question, Eski-Kermen.

Во второй половине 20-х годов XX века научно-техническое сотрудничество между Германией и Советским Союзом носило весьма интенсивный характер. Оно проходило под эгидой Общества содействия немецкой науки (Notgemeinschaft der Deutschen Wissen-

schaft) и Академии наук СССР. Среди ярких моментов совместной деятельности – участие немецких ученых в праздновании 200-летнего юбилея АН СССР в Ленинграде и Москве в сентябре 1925 года, Советско-германская Памирская экспедиция в 1928 году и Неделя советских историков в Берлине в июле 1928 года. Один из планируемых для реализации совместных проектов предполагал археологические исследования на месте древнего городища Эски-Кермен в Крыму.

В 1928 г. раскопки на Эски-Кермене по поручению Центральных государственных реставрационных мастерских (ЦГРМ) проводил Н.И. Репников, который на основании сделанных находок выдвинул смелую гипотезу о том, что именно здесь находилась древняя столица крымских готв Дорос.

Новость об открытии столицы готв в Крыму быстро достигла Германии и вызвала большой интерес – как в научных кругах, так и у широкой общественности. Молодой антрополог Г.И. Петров из Музея антропологии и этнографии (МАЭ), участвовавший в экспедиции Н.И. Репникова, во время зимней командировки 1928–1929 гг. в Германию неоднократно информировал немецких коллег о находках эски-керменской экспедиции и о результатах собственных антропологических исследований татар из деревни Черкес-Кермен, среди которых он выделил отличный от «татарского» «светлый» тип, по его мнению, восходивший к крымским готам [15]. В одном из писем директору ЦГРМ Н.И. Репников, с понятной гордостью, передает полученные им от Г.И. Петрова сведения, что в Берлинской Академии наук и Министерстве народного просвещения *«раскопки произвели потрясающее впечатление»*, его *«имя склоняется во всех надеждах»*, и что в Берлине не исключают *«возможности отпустить некоторую сумму на продолжение работ, а также на издание»* [3, с. 215].

Директор ЦГРМ И.Э. Грабарь, состоявший в тесной переписке с Н.И. Репниковым и знавший все подробности и проблемы готских исследований в Крыму, во время встреч с немецкими коллегами в Германии зимой 1929 г. также выступал сторонником дальнейших раскопок [2, с. 184].

Активную поддержку археологические раскопки Н.И. Репникова нашли у академика С.Ф. Платонова, который сумел заручиться согласием С.Ф. Ольденбурга и провести через заседание Общего собрания АН постановление о «желательности» продолжения исследований в Крыму совместно с немецкими учеными [1, с. 362–363.]. Всей имеющейся информацией по «готскому вопросу» С.Ф. Платонов делился со своим добрым знакомым, русско-немецким ученым, членом-корреспондентом АН СССР и профессором Лейпцигского университета Ф.А. Брауном [4; 6]. Ф.А. Браун, искавший следы готв в Крыму в 90-х гг. XIX в., приложил все усилия, чтобы заинтересовать руководство Общества содействия немецкой науке в перспективности совместных советско-германских раскопок на Эски-Кермене. В результате в мае 1929 г. между Обществом содействия немецкой науке и АН СССР было достигнуто соглашение об участии одного немецкого «наблюдателя» на раскопках в Эски-Кермене [1, с. 363].

Ф.А. Браун находился в переписке и с другими археологами, проводившими исследования на Эски-Кермене – помощником Н.И. Репникова В.И. Равдоникасом, которому помог опубликовать статью «Дорос-Феодоро – столица готв» в одном из немецких журналов [16], и Н.Л. Эрнстом, заведующим археологическим отделом Центрального музея Тавриды [4].

Естественно, Ф.А. Браун ожидал, что в качестве главного эксперта в Крым выберут именно его. Однако немецкая сторона долго не могла определиться с подходящей кандидатурой. Звучали разные имена – профессора В. Унферцагта, директора доисторического отдела Музея народоведения (Museum für Völkerkunde), археолога Т. Виганда, главы художественно-исторического комитета Общества помощи немецкой науке, и Г. Йонаса, секретаря Общества по изучению Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas). Наконец, 23 июля от президента Общества содействия немецкой науке Ф. Шмидт-Отта *«последовало указание, что в Эски-Кермен придут в начале сентября проф. Зауер из Фрейберга и доктор Финдейзен»* [1, с. 364].

История готв в Крыму явно не была «коньком» Йозефа Зауера (Joseph Sauer, 1872–1949), профессора Фрейбургского университета, авторитетного теолога и историка, знатока церковного искусства и археологии. Его интересовала средневековая

христианская архитектура ближневосточных стран, поэтому поездка в Советскую Россию представляла для него интерес не столько с точки зрения «готских древностей» в Крыму, сколько возможности познакомиться с памятниками христианской архитектуры Крыма, Грузии и Армении.

Это был второй визит Зауера в Россию. В 1925 г. он, как ректор Фрейбургского университета, был в составе немецкой делегации под руководством Ф. Шмидт-Отта, посетившей Ленинград и Москву в связи с торжествами по случаю 200-летия образования Академии наук. Во время этого визита ему удалось обнаружить в Эрмитаже процессионный крест и серебряный потир, хранившиеся некогда в монастыре св. Трудперта неподалеку от Фрейбурга, об истории которых он позднее сообщил в своих статьях [19; 20].

В помощники Зауеру был придан молодой немецкий этнограф Ганс Финдейзен (Hans Findeisen, 1903–1968), сотрудник Музея народоведения, прекрасно говоривший по-русски и выполнявший роль переводчика. Его сопровождала русская жена Ната Финдейзен.

С советской стороны переводчиком был выдвинут Н.Л. Эрнст. Он, правда, находился в конфликте с Н.И. Репниковым из-за права возглавить раскопки на Эски-Кермене. Поэтому С.Ф. Платонов договорился также с А.М. Мервартом, антропологом из МАЭ, проживавшим летом на даче около Эски-Кермена, на случай возможной замены Н.Л. Эрнста.

Зауер и Финдейзен прибыли в Симферополь 7 сентября и были встречены «*др. Эрнстом и седым крымским историком проф. Маркевичем*» [21, s. 39]. Затем они были приняты наркомом просвещения Мамутом Недимом – «*исключительно симпатичным и интеллигентным человеком*» [11, s. 161]. Недим изучал торговое дело в Берлине, потому говорил со своими гостями по-немецки. Уже на следующий день немецкие ученые отправились на место раскопок в Эски-Кермен, задержавшись там на три дня. Жили они в близлежащей деревне Черкес-Кермен, где познакомились с жителями, среди которых Г.И. Петров выделил группу предположительных потомков крымских готов.

После Эски-Кермена немцы осмотрели Мангуп, который также вызвал у них неподдельное внимание и заинтересованность в проведении совместных археологических раскопок. Затем Недим лично проводил гостей в Бахчисарай, где в Ханском дворце директор музея Усеин Боданинский выделил им две комнаты для проживания.

Из Бахчисарая немецкие ученые в сопровождении Н.Л. Эрнста совершали экскурсии по другим древним городам Крыма – «*важнейшим крепостям готов*» – Тепе-Кермену, Чуфут-Кале и Качи-Кальону. Затем они на машине отправились на Южный берег Крыма с заездами в Таш-Басты¹ (на Сюйреньскую крепость) и в Коккозы². Из Ялты они выезжали на катере на готские могильники в Алуште и в Гурзуфе, затем осмотрели древние крепости, лежащие вдоль дороги в Севастополь, и ознакомились с ходом раскопок в Херсонесе. После этого немецкая делегация разделилась – Зауер и Финдейзен сели на пароход до Батуми, а Ната Финдейзен осталась в Бахчисарае.

В Тбилиси и Кутаиси Зауер и Финдейзен провели переговоры с представителями местных властей и учеными о перспективах совместных раскопок и посетили предполагаемые места – древний город Мцхета и городище Нокалакеви. В отличие от Крыма, немцам в дальнейшем удалось согласовать с грузинской стороной проведение совместной экспедиции раскопок древнего городища в Нокалакеви зимой 1930–1931 гг., с немецкой стороны которую возглавил ученик Й. Зауера Альфонс Мария Шнейдер (Alfons Maria Schneider, 1896–1952). О результатах раскопок он рассказал в заметке «Археополис (Нокалакеви)» [22].

Из Грузии Зауер и Финдейзен направились в Армению, посетив Ереван, Севан, Звартноц и Ленинанкан. Зауер сумел даже попасть в средневековый армянский город Ани на территории Турции и провести фотосъемку его памятников и руин. Помимо ярких впечатлений и множества фотографий, по результатам экспедиции Зауер сделал отчетный доклад «Поездка в Грузию и в Крым для изучения мест раскопок раннехристианского, доисторического и средневекового периодов» на заседании Общества помощи немецкой науке, опубликовал две статьи «Историческое значение церкви св. Креста близ Мцхета (Грузия)» [17] и «Христианские памятники в области крымских готов» [18], а также под-

¹ Современное село Большое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым (прим. ред.).

² Современное село Соколиное Бахчисарайского района Республики Крым (прим. ред.).

готовил две статьи для «Теологического и церковного лексикона» о церковном искусстве в Армении и Грузии. Свою статью об архитектурных памятниках крымских готв Зауер в 1933 г. переслал Н.Л. Эрнсту в Крым.

Все увиденное в Крыму впечатлило Зауера и убедило его в необходимости проведения всесторонних археологических и этнографических исследований, в которых немецкая сторона, на его взгляд, просто обязана (перед памятью готв и их прямых потомков в Крыму) принять самое активное участие. Об этом он писал в Берлин еще из поездки: *«по моему мнению, несомненно, стоит попытаться прояснить загадку этих сооружений, которые имеют историческое подтверждение и в древних свидетельствах называются резиденцией готв. Возможно, следует договариваться о чуть более интенсивных раскопках с предварительными затратами в 5000 марок, со своей стороны русские, вероятно, внесут такую же сумму. <...> Что русским не хватает, так это настоящих специалистов и хороших инструментов»* [21, с. 40].

Подробный отчет о раскопках 1929 г., подготовленный Н.И. Репниковым и С.Ф. Платоновым, был опубликован в сборнике «О командировках и экспедициях Академии Наук в 1929 г.». В нем, в частности, упоминалось, что в *«процессе работ экспедицию посетили и осматривали Эски-Кермен: акад. С.Ф. Платонов, чл.-корр. АН А.И. Маркевич (2 раза), проф. J. Sauer, проф. R. Salomon и проф. Финдейзен из Германии; археологи: Н.Л. Эрнст, Л.А. Мацулевич, И.Э. Грабарь, Г.О. Чириков и Л.А. Моисеев, нарком просвещения Крымской АССР и ряд музейных работников Севастополя и Симферополя и краеведческая молодежь»* [5, с. 186].

Упомянутый в отчете немецкий профессор Рихард Саломон (Richard Salomon, 1884–1966), возглавлявший Институт Восточной Европы Гамбургского университета, посетил раскопки на Эски-Кермене после отъезда Зауера. В 1929 г. он был в поездке *«на Волгу и в Крым»*, организованной при непосредственном участии члена-корреспондента АН СССР, проф. МГУ Д.Н. Егорова. Научные интересы Р. Саломона (византистика, история России и стран Восточной Европы) не имели прямого отношения ни к готской истории, ни к крымско-татарской этнографии. Об этом свидетельствует как его биография, так и библиография [7; 13].

Подводя итоги раскопкам 1929 г. на заседании общего собрания АН СССР, С.Ф. Платонов с оптимизмом смотрел на будущее совместных советско-немецких исследований в области истории крымских готв: *«Все посетившие в этом году Эски-Кермен авторитетные специалисты (проф. Зауер, Л.А. Мацулевич, проф. Саломон) и заглазно знакомый с Эски-Керменом известный готовод Ф.А. Браун согласны в том, что этот город восходит ко временам Юстиниана (VI век), и этот результат надо признать крупным успехом работ Н.И. Репникова. Таким же успехом необходимо признать и то, что Н.И. Репников удостоверил присутствие в Эски-Кермене готского элемента. Но его гипотеза о том, что здесь надо искать Дорос (Феодоро) остается еще гипотезой. Тем не менее, немецкий «ein Zuschauer» проф. Зауер признал, что Эски-Кермен и соседние с ним развалины пещерных городов заслуживают со стороны германской науки серьезнейшего внимания с точки зрения готских изысканий»* [1, с. 365].

Однако проект совместной экспедиции реализован не был. Вскоре после поездки немецких ученых многие из ее организаторов и участников были либо уволены, как С.Ф. Ольденбург, либо арестованы – С.Ф. Платонов и А.М. Мерварт, в том числе, и по обвинению в шпионаже в пользу Германии. В 1938 г. будет арестован и Н.Л. Эрнст, которому на следствии также припомнят участие в «шпионской» поездке Зауера и Финдейзена.

Кроме археологической, немецкая экспедиция имела и этнографическую миссию, возложенную на супругов Финдейзен. Чтобы не низводить молодого ученого лишь до роли переводчика, Общество содействия немецким ученым в сотрудничестве с Берлинским Музеем народоведения предложило Финдейзену провести этнографическое исследование крымских татар и собрать материалы для формирования музейной коллекции. Впрочем, основная роль в этом требующем времени предприятии отводилась его супруге Нате Финдейзен.

Ганс Финдейзен известен многочисленными работами о культуре северных народов России. По окончании Берлинского университета он вместе с женой в начале 1927 г. от-

правился в первую крупную этнографическую экспедицию – в Сибирь, поставив перед собой цель изучить обычаи малочисленного коренного народа кетов, или, как их ранее называли, енисейских остяков. Путешествие продлилось тринадцать месяцев. По поручению ряда немецких музеев (Берлина, Гамбурга, Дрездена и Лейпцига) Финдейзен собирал предметы быта и культа народов Сибири, производил фотосъемку и делал фонографические записи фольклора. Материал, собранный за это время, на протяжении всей жизни ученого служил ему источником многих работ о кетах. В мае 1929 г. Финдейзен защитил диссертацию на тему «Рыболовство в жизни коренных народов Сибири» («Die Fischerei im Leben der altsibirischen Völkerstämme») на степень доктора философского факультета Берлинского университета.

Летом 1929 г. Ганс и Ната Финдейзены по поручению Берлинского Музея народоведения находились в этнографической экспедиции в «русской» Лапландии (отошедшей после революции к Финляндии). Ее пришлось завершить досрочно, так как из Берлина Финдейзену неожиданно пришло предложение отправиться в качестве сопровождающего профессора Зауера в трехмесячную поездку в Крым и на Кавказ.

Для Финдейзена, как этнографа, особый интерес в изучении крымских татар виделся в двух аспектах: *«так как они изначально были центрально-азиатскими кочевниками, то за долгий период своей самостоятельности (вплоть до конца XVIII века) могли сохранить старые черты своей экономической и культурной жизни»* и *«с ними слились крымские готы, остатки которых продолжают жить в горных деревнях, так что существует вероятность того, что в культурных традициях этих районов – не только в фольклоре, но и в народном искусстве – продолжают жить остатки готского художественного творчества»* [14, s. 346].

Пробыв около двух недель в Крыму, Й. Зауер и Г. Финдейзен продолжили путешествие на Кавказ, а Ната Финдейзен вернулась в Бахчисарай, чтобы исполнить поручение Берлинского музея народоведения: *«изучать жизнь татар и приобретать предметы, связанные с их культурой и бытом»* [11, s. 161].

О жене Ганса Финдейзена известно на данный момент немного. Судя по трем сохранившимся ее статьям, она не имела специального этнографического образования. Однако непосредственный опыт экспедиционной деятельности и активное участие в этнографических наблюдениях мужа позволяют говорить о ней как об этнографе-любителе, в лучшем смысле этого слова, восторженно и непосредственно воспринимавшей нравы и обычаи других народов.

Свои статьи она писала по-русски, а затем ученые друзья ее мужа переводили их на немецкий язык. Одна из них посвящена впечатлениям от жизни среди енисейских остяков (кетов), две других – крымским татарам. Также Ната Финдейзен работала над романом «Тайга», который переводил на немецкий В.А. Ункриг [24, s. 44–45].

Хотя Н. Финдейзен не знала крымско-татарского языка, она с большим энтузиазмом исполняла свое первое этнографическое поручение. Ее статья – «Наблюдения, сделанные на крымско-татарской свадьбе» [10], написанные под непосредственным впечатлением от увиденной свадебной церемонии, проникнута горечью от последствий стремительной европеизации татар. На свадьбу Н. Финдейзен пригласил знакомый студент Джемал-Эддин. Невеста, его кузина, была родом из села Закав (до 1968 г. Заячьё), а жених – из Биюк-Яшлава (ныне Репино).

Напрасно ждала исследовательница особого восточного колорита и этнической самобытности. Новые времена диктовали новые нравы. Казалось бы, свадьба – один из самых консервативных обрядов, в котором ярко раскрывается культурная особенность каждой этнической группы. Н. Финдейзен, как видно из текста, была знакома с описаниями обрядов крымско-татарской свадьбы, но все что она видела, шло вразрез с традицией.

Так, она сокрушается, что вся молодежь одета в современную одежду европейского покроя: *«Для меня это было большим разочарованием, так как я как раз надеялась увидеть на этом празднике национальные костюмы крымских татар и наблюдать их старые обычаи. Примечателен эпизод, произошедший вскоре и показавший мне, что старые костюмы и обычаи молодым поколением не столь забыты, сколько сознательно отверг-*

нуты. Громкий всеобщий смех присутствующих заставил меня встать, и я увидела татарку преклонных лет, одетую в национальный костюм. На ней было шелковое платье небесно-голубого цвета, поверх которого был надет красный бархатный камзол с галунами из золотой парчи. На голове – расшитая золотом феска, а сверху наброшен красный шелковый платок с бахромой, закрывавший спину. Изящная чадра (вуаль) скрывала черты ее лица. Собравшиеся столпились вокруг нее, крутили ее туда-сюда, поднимали ей платье, что посмотреть на широкие шаровары и громко при этом смеялись. Старая женщина спокойно позволяла проделывать с собой все, что им было угодно, словно ее это и не касалось. Затем она осторожно подобрала платье и опустилась на пол. Все сели вокруг нее, также, как незадолго до этого, они сидели вокруг меня, и, очевидно, иногда в довольно грубой форме издевались над старухой. Но она застыла в глубоком молчании. Мне было очень жаль старую женщину, и я спросила одну из девушек, почему они так насмеяются над ней. Девушка ответила: «она не совсем в своем уме, над этим мы смеемся, и, кроме того, она надела старый костюм, а это теперь уже совсем несовременно». Этот ответ позволяет сделать весьма печальные выводы относительно характера и благоговения перед традицией молодого «европеизированного» поколения крымских татар» [10, s. 98].

Пристальное внимание Ната Финдейзен обращает на пристрастие татар к алкоголю: «Мы все сидели на полу на подушках. На столе было красное вино и водка, хлеб, нарезанный большими кусками, две миски с сыром и жареной бараниной. Поскольку я отказалась от водки, то мне налили красного вина. Религиозный закон запрещает татарам пить вино, но поскольку Коран не упоминает ничего о водке, то ее пьют все, и стар и млад. Когда мы ели, в комнату вошла мама Джемал-Эддина. Ей предложили красного вина, но она с негодованием его отвергла. Водку же она выпила сразу. Ныне вся молодежь пьет вино, лишь старики боятся преступить закон. Когда Джемал-Эддин пил вино, его мать неодобрительно покачивала головой, но, очевидно, не осмеливалась ему запретить это» [10, s. 99–100].

Рекой льется водка и за праздничным столом мужчин, что глубоко за полночь заканчивается массовой дракой: «Мне сказали, что каждая приличная и веселая свадьба должна заканчиваться дракой» [10, s. 102].

Утраченной оказалась и ритуальность первой брачной ночи: «Когда жених подошел ко мне, я спросила его, когда и как его отведут в покои для новобрачных. Он ответил: “Да никак. Я пойду туда, когда никто не будет видеть”. Тогда я спросила, не станут ли его стричь, как принято, и одевать в свадебные одежды. Он отвечал, что так было принято раньше, но теперь никакие церемонии не соблюдаются. Когда я выразила сожаление, что не смогла присутствовать на свадьбе пятью годами ранее, когда все еще было по-старому, жених рассмеялся и сказал, что надо забыть о старом и начать новую жизнь» [10, s. 102].

Н. Финдейзен тщательно фиксирует все сказанное и происходящее, но не может быть беспристрастной: «Лично я очень сожалею о том, что татары перестали соблюдать свои религиозные предписания и обычаи. Все их самобытные церемонии, накопленные столетиями, забываются и вряд ли когда-либо вновь возродятся» [10, s. 102].

Вторая статья – «У крымских татар» – представляет собой экскурс в историю появления татар в Крыму, раскрывает их место среди других народов, характеризует традиционные занятия, описывает особенности Бахчисарая и внешний вид его жителей, подробно останавливается на истории и устройстве Ханского дворца, обозревает окрестности города – Успенский монастырь и Чуфут-Кале. Н. Финдейзен честно указывает на источники своих сведений – «Крым: Путеводитель», изданный Крымским обществом естествоиспытателей и любителей природы, а также сотрудников редакции Крымгиза. Встречающиеся в тексте татарские и арабские слова и выражения она старательно переписывала из оригинальных источников, лишь в редких случаях записывая их на слух. Переводчик В.А. Ункриг также передал татарские слова арабской графикой [11].

Две с четвертью страницы занимает список купленных в Бахчисарае и Биюк-Яшлаве вещей. Они сгруппированы по следующим группам: «оборудование для изготовления ювелирных украшений», «ювелирные изделия», «изделия ручной работы», «музыкальные

инструменты», «предметы культа», «оружие», «предметы одежды», «инструмент сапожника», «сельскохозяйственный инструмент», «инструмент столяра-токаря», «домашняя утварь» [11, s. 171–173]. Всего было приобретено 468 предметов. В настоящее время собранная коллекция хранится в Музее европейских культур в Берлине [23], некоторое представление о ней дают фотографии предметов, которые можно увидеть на интернет-странице музея (рис. 1–12) [12].

Н. Финдейзен с сожалением писала, что перед отъездом было куплено еще более трехсот различных предметов, которые, однако, немецкие этнографы не успели надлежащим образом зарегистрировать для вывоза за границу, и оставили в музее в Бахчисарае. С гордостью пишет она о приобретении сантыра, вероятно, последнего в Крыму. Единственный экземпляр, замечает Финдейзен, хранился в музее Симферополя, и музейный сотрудник пытался воспрепятствовать вывозу редкого струнного инструмента, что, однако, удалось легко разрешить благодаря вмешательству высокопоставленных чиновников из Москвы [11, s. 174].

Отметим, что обе статьи богато иллюстрированы фотографиями, также представляющими большой интерес для современных исследователей.

По завершении экспедиции Г. Финдейзен выступил с отчетом «Исследование крымских татар» на заседании Общества содействия немецкой науке. Этнографическая коллекция, собранная супругами Финдейзен во время поездок по Лапландии и Крыму, была представлена на особой выставке в Музее народоведения в феврале–марте 1930 г. К выставке также был выпущен каталог [8]. Собственные впечатления о Крыме самого общего характера и о жизни крымских татар Г. Финдейзен описал в главе «Народ пастухов превращается в садоводов. В земле крымских татар» в своей книге «Люди на Земле» (1934) [9, s. 393–404]. Естественно, не прошел он и мимо готского вопроса, усмотрев наследников «готской крови» среди греков, выведенных в Мариуполь в 1778 г., а также в татарских деревнях «древней Готии», которые посетила немецкая делегация. Финдейзен писал, что *«среди общей массы татарского населения, все еще с выраженными монголоидными чертами и прямыми черными волосами на голове, в деревнях, входивших ранее в древнее царство крымских готов, особенно резко выделяются белокурые жители с голубыми глазами. Это своеобразие особенно заметно у детей, многих из которых запросто можно было бы принять за уроженцев северогерманских деревень. Др. Эрнст рассказал нам, что, как ни странно, между немецкими земельными колониями (в 1926 г. в Крыму проживало 43 631 немцев) и теперь отатарившимися потомками древнего царства готов установились особенно интенсивные экономические отношения, что можно объяснить схожим складом характера партнеров с обеих сторон»* [9, s. 399]. В книге Финдейзена явственно ощущаются расовые идеи, характерные для того времени.

Подводя итоги деятельности немецкой экспедиции в сентябре 1929 г. в Крыму, можно констатировать, что полученные от профессора Йозефа Зауера сведения только усилили интерес научных и политических кругов Германии к «готскому вопросу» и желание принять непосредственное участие в раскопках и антропологических исследованиях в Крыму. Однако этим надеждам в изучаемый период не суждено было осуществиться. Позднее расовая политика национал-социалистической Германии также не способствовала совместным исследованиям готов, наоборот, породила в советской науке идею о местном стадийном развитии средневекового населения Крыма.

Более продуктивной оказалась этнографическая часть экспедиции. Впервые в немецкой науке была предпринята попытка изучения материальной культуры татар Бахчисарайского района. Собранный супругами Финдейзен этнографический материал положил начало уникальной коллекции предметов быта крымских татар, которая в настоящее время хранится в Музее европейских культур в Берлине.

Источники и литература.

1. Выписка из стенограммы общего собрания АН СССР от 30 октября 1929 года // Непомнящий А.А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения. К.: Стило, 2012. С. 362–366.
2. Грабарь И.Э. Письма: 1917–1941 / ред.–сост., авт. введ. и коммент. Н.А. Евсина и Т.П. Каждан. М.:

- Наука, 1977. 424 с.
3. «Не закрываю глаз на сложность, трудность и ответственность предстоящей работы в области охраны и изучения памятников Крыма...»: Письма Н.И. Репникова к И.Э. Грабарю / подг., предисл., коммент. Е.А. Теркель // Историческое наследие Крыма. 2006. № 14. С. 212–223.
 4. Непомнящий А.А. «Быть в курсе Ваших крымских планов...»: из истории кримведения по переписке Ф.А. Брауна и С.Ф. Платонова // Пространство и Время. 2016. № 1–2. С. 177–192.
 5. Отчет о деятельности Академии наук Союза Советских Социалистических Республик за 1929 год. Отчет о научных командировках. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. Ч. 2. 305 с.
 6. Тихонов И.Л. Ф.А. Браун – профессор, декан, проректор Санкт-Петербургского университета // Клио. 2016. № 8. С. 72–83.
 7. Epstein F.T. Hamburg und Osteuropa: Zum Gedächtnis von Professor Richard Salomon (1884–1966) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1967. Bd. 15. S. 59–98.
 8. Findeisen H. Krimtataren und Kolalappen. Berlin, 1930. 16 s.
 9. Findeisen H. Aus Hirtenvölkern werden Gartenbauern. Im Lande der Krimtataren // Findeisen H. Menschen in der Welt. Vom Lebenskampf der Völker in der Alten und Neuen Welt, im Polarland, in der Steppe und Tropenwald. Stuttgart: Verlag Heinrich Plesken, 1934. S. 393–404.
 10. Findeisen N. Beobachtungen auf einer Krymtatarischen Hochzeit / aus dem Russischen v. W. Imiela // Baessler-Archiv. 1930. Bd. XIV. S. 97–102.
 11. Findeisen N. Bei den Krimtataren / aus dem Russischen v. W.A. Unkrig // Baessler-Archiv. 1935. Bd. XVIII. S. 161–174.
 12. Museum Europäischer Kulturen [Electronic resource]. Access mode: https://smb.museum-digital.de/index.php?style=grid&t=listen&persinst_id=54237&startwert=24&cacheLoaded=true
 13. Nicolaysen R. «vitae, nicht vita». Über Vertreibung und Exil des Osteuropa-Historikers Richard Salomon (1884–1966) // Lebendige Sozialgeschichte. Gedenkschrift für Peter Borowsky / hg. v. R. Hering-u. R. Nicolaysen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. S. 633–658.
 14. Nixdorff H. Hundert Jahre Museum für Völkerkunde Berlin. Abteilung Europa // Baessler-Archiv. Neue Folge. 1973. Bd. XXI. S. 341–358.
 15. Petroff G. Anthropologische Untersuchungen in der Krim im Jahre 1928 // Anthropologischer Anzeiger. 1930. H. 3. S. 258–261.
 16. Raudonikas W. Doros-Feodoro, die Hauptstadt der Goten // Die Umschau. 1929. 33. Jahrg. H. 22. S. 435–440.
 17. Sauer J. Die Kreuzkirche bei Mzchet (Georgien) in ihrer geschichtlichen Bedeutung // Römische Quartalschrift. 1931. № 39. S. 607–612.
 18. Sauer J. Die christlichen Denkmäler im Gotengebiet der Krim // Oriens Christianus. 1932. № 7. S. 188–202.
 19. Sauer J. Unbekannte Kunstwerke aus dem Kloster St. Trudpert // Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins. 1935. Bd. 46. S. 55–82.
 20. Sauer J. Nochmals das St. Trudperter Reliquienkreuz in St. Petersburg // Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins. 1938. Bd. 48. S. 121–123.
 21. Schenk D. Zu den Beziehungen der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und der Akademie der Wissenschaften der UdSSR // Gattungen in den slavischen Literaturen: Beiträge zu ihren Formen in der Geschichte. Festschrift für Alfred Rammelmeyer / hrsg. von H.-B. Harder u. H. Rothe. Köln–Wien: Böhlau, 1988. S. 3–66.
 22. Schneider A.M. Archaeopolis (Nokalakewi) // Forschungen und Fortschritte. 1931. № 27. S. 354–355.
 23. Tietmeyer E. Materielle Kultur und Identität – Zur Geschichte und Ethnografie der Krimtataren im Museum Europäischer Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin // Zwischen Orient und Okzident. Studien zu Mobilität, Wissen, Konzepten und Praktiken. Festschrift für Peter Heine. Freiburg: Herder, 2010. S. 176–195.
 24. W.A. Unkrig (1883–1956). Korrespondenz mit Hans Findeisen, der Britischen Bibelgesellschaft und anderen über Sibirien und den Lamaismus / hg. v. H. Walravens. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004. 204 s.

References.

1. Vypiska iz stenogrammy obshchego sobraniia AN SSSR ot 30 oktiabria 1929 goda // Nepomniashchii A.A. Professor Nikolai Ernst: stranitsy istorii krymskogo kraevedeniia. K.: Stilos, 2012. S. 362–366.
2. Grabar' I.E. Pis'ma: 1917–1941 / red.–sost., avt. vved. i komment. N.A. Evsina i T.P. Kazhdan. M.: Nauka, 1977. 424 s.
3. «Ne zakryvaiu glaz na slozhnost', trudnost' i otvetstvennost' predstoiashchei raboty v oblasti okhrany i izucheniia pamiatnikov Kryma...»: Pis'ma N.I. Repnikova k I.E. Grabariu / podg., predisl., komment. E.A. Terkel' // Istoricheskoe nasledie Kryma. 2006. № 14. S. 212–223.
4. Nepomniashchii A.A. «Byt' v kurse Vashikh krymskikh planov...»: iz istorii krymovedeniia po perepiske F.A. Brauna i S.F. Platonova // Prostranstvo i Vremia. 2016. № 1–2. S. 177–192.
5. Otchet o deiatel'nosti Akademii nauk Soiuzo Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik za 1929 god. Otchet o nauchnykh komandirovках. L.: Izd-vo AN SSSR, 1930. Ch. 2. 305 s.
6. Tikhonov I.L. F.A. Braun – professor, dekan, prorektor Sankt-Peterburgskogo universiteta // Klio. 2016. № 8. S. 72–83.
7. Epstein F.T. Hamburg und Osteuropa: Zum Gedächtnis von Professor Richard Salomon (1884–1966) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1967. Bd. 15. S. 59–98.

8. Findeisen H. Krimtataren und Kolalappen. Berlin, 1930. 16 s.
9. Findeisen H. Aus Hirtenvölkern werden Gartenbauern. Im Lande der Krimtataren // Findeisen H. Menschen in der Welt. Vom Lebenskampf der Völker in der Alten und Neuen Welt, im Polarland, in der Steppe und Tropenwald. Stuttgart: Verlag Heinrich Plesken, 1934. S. 393–404.
10. Findeisen N. Beobachtungen auf einer Krymtatarischen Hochzeit / aus dem Russischen v. W. Imiela // Baessler-Archiv. 1930. Bd. XIV. S. 97–102.
11. Findeisen N. Bei den Krimtataren / aus dem Russischen v. W.A. Unkrig // Baessler-Archiv. 1935. Bd. XVIII. S. 161–174.
12. Museum Europäischer Kulturen [Electronic resource]. Access mode: https://smb.museum-digital.de/index.php?style=grid&t=listen&persinst_id=54237&startwert=24&cacheLoaded=true
13. Nicolaysen R. «vitae, nicht vita». Über Vertreibung und Exil des Osteuropa-Historikers Richard Salomon (1884–1966) // Lebendige Sozialgeschichte. Gedenkschrift für Peter Borowsky / hg. v. R. Hering u. R. Nicolaysen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. S. 633–658.
14. Nixdorff H. Hundert Jahre Museum für Völkerkunde Berlin. Abteilung Europa // Baessler-Archiv. Neue Folge. 1973. Bd. XXI. S. 341–358.
15. Petroff G. Anthropologische Untersuchungen in der Krim im Jahre 1928 // Anthropologischer Anzeiger. 1930. H. 3. S. 258–261.
16. Raudonikas W. Doros-Feodoro, die Hauptstadt der Goten // Die Umschau. 1929. 33. Jahrg. H. 22. S. 435–440.
17. Sauer J. Die Kreuzkirche bei Mzchet (Georgien) in ihrer geschichtlichen Bedeutung // Römische Quartalschrift. 1931. № 39. S. 607–612.
18. Sauer J. Die christlichen Denkmäler im Gotengebiet der Krim // Oriens Christianus. 1932. № 7. S. 188–202.
19. Sauer J. Unbekannte Kunstwerke aus dem Kloster St. Trudpert // Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins. 1935. Bd. 46. S. 55–82.
20. Sauer J. Nochmals das St. Trudperter Reliquienkreuz in St. Petersburg // Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins. 1938. Bd. 48. S. 121–123.
21. Schenk D. Zu den Beziehungen der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und der Akademie der Wissenschaften der UdSSR // Gattungen in den slavischen Literaturen: Beiträge zu ihren Formen in der Geschichte. Festschrift für Alfred Rammelmeyer / hrsg. von H.-B. Harder u. H. Rothe. Köln–Wien: Böhlau, 1988. S. 3–66.
22. Schneider A.M. Archaeopolis (Nokalakewi) // Forschungen und Fortschritte. 1931. № 27. S. 354–355.
23. Tietmeyer E. Materielle Kultur und Identität – Zur Geschichte und Ethnografie der Krimtataren im Museum Europäischer Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin // Zwischen Orient und Okzident. Studien zu Mobilität, Wissen, Konzepten und Praktiken. Festschrift für Peter Heine. Freiburg: Herder, 2010. S. 176–195.
24. W.A. Unkrig (1883–1956). Korrespondenz mit Hans Findeisen, der Britischen Bibelgesellschaft und anderen über Sibirien und den Lamaismus / hg. v. H. Walravens. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004. 204 s.

Лобков А. Е. Археологическая и этнографическая экспедиция немецких ученых в Крым осенью 1929 года / Лобков А. Е. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2019. – № XXX (IX). – С. 23–34.

Lobkov A. E. Archaeological and ethnographic expedition of German scientists to Crimea in the autumn of 1929 / Lobkov A. E. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2019. – № XXX (IX). – P. 23–34.

ОБ АВТОРЕ

ЛОБКОВ
Александр Евгеньевич

Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода Севастопольского государственного университета
E-mail: alobkow@rambler.ru

LOBKOV
Alexander Evgenyevitch

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Translation, Sevastopol State University
E-mail: alobkow@rambler.ru

Рис. 1. Алтын фес (№ II С 322). Праздничная бархатная феска, увенчанная серебряной (позолоченной) филигранной шестиконечной звездой и украшенная серебряными (позолоченными) монетами и витым позументом с двумя свисающими кистями. Размеры: нижний диаметр – 18 см, верхний диаметр – 17 см, высота – 8 см. © МЕК [12]

Рис. 2. Пулла бурумчик (№ II С 465). Головное покрывало из зеленого муслина с золотой оплеткой и кружевами. Размеры: длина – 156 см, ширина – 59 см. © МЕК [12]

Рис. 3. Кофейник (№ II С 229). Латунь. Размеры: высота 15 см, ширина – 14 см, глубина – 11 см. © МЕК [12]

Рис. 4. Чашка (№ II С 254). Глиняная чашка с ручкой. Размеры: высота – 5,5 см, диаметр – 7 см. © МЕК [12]

Рис. 5. Кисе (№ II С 477). Свадебный кисет для табака. Размеры: длина – ок. 17 см, ширина – 9 см. © МЕК [12]

Рис. 6. Мешочек, украшенный бисером (№ II С 422). Вязанный из черной шерсти и украшенный прозрачным бисером. Размеры: длина – 28 см, ширина – 18 см, глубина – 2 см. © МЕК [12]

Рис. 7. Молитвенник (№ II С 487). Карманного формата в кожаном переплете. Размеры: длина – 8 см, ширина – 6 см. © МЕК [12]

Рис. 8. Халат (№ II С 340). Халат муллы с широкими рукавами, желтый шелк. Размеры: длина – 130 см, ширина – 75 см, ширина плеч – 54 см. © МЕК [12]

Рис. 9. Билезлик (№ II С 430). Позолоченный серебряный браслет. Размеры: диаметр 6 см. © МЕК [12]

Рис. 10. Билезлик (№ II С 426). Посеребренный металлический браслет с шариком на цепочке и бирюзовой вставкой. Размеры: диаметр 6 см. © МЕК [12]

Рис. 11. Кушак-баш (№ II С 441а-б). Посеребренная металлическая пряжка в виде двух листьев в зеркальном отражении, украшенных растительным орнаментом. Размеры: длина –11 см, ширина – 27 см. © МЕК [12]

Рис. 12. Кушак-баш (№ II С 412). Филигранная серебряная пряжка, позолоченная. Размеры: длина –11 см, ширина – 21 см. © МЕК [12]